

ZENEDO

Zenodo

- **Criar comunidades**
- **Criar e associar DOI's a artigos e dados**
- **A sua importância para o cumprimento dos requisitos European**

Research Council em relação ao Acesso Livre

Zenodo, o que é?

- Um projeto OpenAIRE, na vanguarda do acesso aberto e dos movimentos de dados abertos na Europa, foi encomendado pela CE (Conselho Europeu) para apoiar a política de Acesso aberto da Comissão Europeia.
- Assegura o acesso, divulgação e preservação dos dados científicos abertos,
- Um repositório para a pesquisa financiada pela CE. O CERN (European Organization for Nuclear Research),

Zenodo foi lançado em maio de 2013.

Características do Zenodo?

Algumas características do Zenodo:

- Repositório *catch-all* para investigação financiada pela CE.
- Aberto a todo o tipo de resultados de investigação e de todas as disciplinas.
- 50 GB por *upload*.
- Dados armazenados no *data center* do CERN.
- Atribuição de identificadores persistentes (DOIs) .
- Serviço livre e gratuito para a “*long tail of Science*”.
- Possui integração com GitHub, possibilitando a citação de código aí armazenado.
- Fácil identificar financiamento do espaço europeu de investigação (H2020, WT, FCT...) OpenAIRE.

Zenodo

Zenodo

- Instituições
- Áreas de interesse
- Congresso
- Grupo de trabalho
- Disciplina
- Projeto
- Etc...

Zenodo - Comunidade

The screenshot displays the Zenodo website interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Zenodo logo on the left, a search bar in the center, and links for 'Upload' and 'Communities' on the right. Further right are 'Log in' and 'Sign up' buttons. Below the navigation bar, the page title 'SAFURE' is prominently displayed. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Recent uploads', features a search bar for 'SAFURE' and a list of two uploads. The first upload is dated 'September 6, 2016', is a 'Conference paper', and has 'Open Access' status. Its title is 'Formal Worst-Case Performance Analysis of Time-Sensitive Ethernet with Frame Preemption' by Thiele, Daniel, Ernst, Rolf. The second upload is dated 'October 11, 2016', is a 'Dataset', and also has 'Open Access' status. Its title is 'Computing Safe Contention Bounds for Multicore Resources with Round-Robin and'. The right column is a community profile for 'SAFURE', featuring a large red logo and a description: 'The H2020 project SAFURE targets the design of cyber-physical systems by implementing a methodology that ensures safety and security 'by construction'. This methodology is enabled by a framework developed to extend system capabilities so as to control the concurrent effects of security'.

zenodo Search Upload Communities Log in Sign up

SAFURE

Recent uploads

Search SAFURE

September 6, 2016 Conference paper Open Access View

Formal Worst-Case Performance Analysis of Time-Sensitive Ethernet with Frame Preemption

Thiele, Daniel, Ernst, Rolf;

One of the key challenges in future Ethernet-based automotive and industrial networks is the low-latency transport of time-critical data. To date, Ethernet frames are sent non-preemptively. This introduces a major source of delay, as, in the worst-case, a latency-critical frame might be blocked by a

Uploaded on January 30, 2017

October 11, 2016 Dataset Open Access View

Computing Safe Contention Bounds for Multicore Resources with Round-Robin and

Community

SAFURE

SAFURE

The H2020 project SAFURE targets the design of cyber-physical systems by implementing a methodology that ensures safety and security 'by construction'. This methodology is enabled by a framework developed to extend system capabilities so as to control the concurrent effects of security

Zenodo - Licenças

Licenças associadas a dados científicos: info de apoio

Horizonte 2020
recomendação de uso

ou

Limitações CREATIVE COMMONS

NC Non-Commercial
o que é considerado comercial?

SA Share Alike
Reduz potencial de interoperabilidade!

ND No Derivatives
Restringe severamente o uso!

Licenças Creative Commons (CC)

As licenças Creative Commons (CC) permitem, ao titular dos direitos, ou licenciante, autorizar – sem exclusividade - a terceiros, não previamente determinados, o uso do seu trabalho criativo num leque de seis opções baseadas na combinação de quatro símbolos com os seguintes significados:

Símbolo	Nome – Descrição
	Atribuição (BY) - Obrigação de dar o devido crédito ao autor do trabalho ou ao titular do direito.
	Compartilhaigual (SA) - Obrigação de distribuir trabalhos derivados sob uma licença igual ou com termos equivalentes à licença original.
	NãoComercial (NC) - Proibição de utilização do trabalho para fins comerciais.
	SemDerivados (ND) - Proibição de transformar o trabalho para criar um trabalho derivado.

Agora vamos conhecer o ZENODO

<https://zenodo.org/>

Bibliografia

- <https://zenodo.org/>
- <https://creativecommons.org/licenses/>
- <https://www.openaire.eu/>